

O'ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQRILADIGAN VINO MAHSULOTLARI TARKIBIDAGI MISHYAK, NIKEL VA QO'RG'OSHIN METALLARNI TADQIQ QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565309>

A.F.Iskandarov

M15 – 20 gurux magistratura talabasi

A.X. Boboyev

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Go’sht – sut konserva mahsulotlari
texnologiyasi” kafedrası*

Oziq - ovqat mahsulotlarini sifatli va tabiiy vitaminlarga boy bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Mahsulotning tabiiyligi aholi salomatligi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Jumladan, oziq - ovqat mahsulotlaridan biri vino ham tabiiy komponentlarga boy bo'lishi kerak.

Aholi iste'mol qiladigan oziq - ovqat sifati fuqarolar hayot kechirishining darajasi va sifatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, atrof-muhitni muhofaza qilishga, shuningdek, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va demografik holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.[1]

Vinolar rangi jixatidan oq, pushti va qizil bo'ladi.

- Qizil vinolar qizil rangli uzum navlarini sharbatini po'sti va urug'lari bilan birgalikda bijg'itish yo'li bilan olinadi. Bijg'itish vaqtida po'stlog'idagi bo'yovchi, oshlovchi moddalar sharbatga o'tadi, shuning uchun bu vinolarning rangi qizil, ta'mi o'ziga xos, sharbati yopishqoq bo'ladi.

- Oq tusli uzum vinolari och rangli uzum navlarini sharbatini bijg'itish yo'li bilan olinadi.

- Pushtirang vinolar oq va qizil tusli uzum navlaridan tayyorlanadi yoki oq va qizil tusli vinolarni aralashtirib hosil qilinadi.

Vino tarkibining o'zgarishi ya'ni kasallanishi 3 bosqichdan iborat bo'ladi.

1. Mikroorganizmlarning ko'payishi, bunda vino yuzasida pliyonka qavat hosil bo'ladi yoki vino loyqalanadi;

2. Vinoning kimyoviy tarkibi sezilarsiz o'zgarishi, tuzatsa bo'ladigan bosqich, buning asosiy belgisi uchuvchan kislotalar miqdorini, ayniqsa sirka kislotani ko'payishi;

3. Vinoning kimyoviy tarkibi chuqur o'zgarishi ya'ni vino mahsulotini soxtalashtirish. [2]

Alkogol mahsulotlariga talab ko'pligi tufayli, ishlab chiqariladigan korxonalarining soni ham ortiq bormoqda, shu bilan birga noqonuniy alkogol mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar ham yo'q emas.

“Bella Lilia”, “Тохир и Зухра” va “Bagizagan Select” nomli oq vinolar tarkibidagi Etilasetat, Metanol, 2-Propanol, Etanol, 2-Butanol, 1-Propanol, Izoamilol spirtlarini “FGH - 1 seriyali” portativ gaz xromatografi yordamida aniqlanadi.

“FGH - 1 seriyali” portativ gaz xromatografi – mobil va statsionar laboratoriyalarda qoʻllaniladi. 69 ta tahlil qiluvchi moddalar: toʻyingan va toʻyinmagan uglevodorodlar, spirtlar, efirlar, aromatik uglevodorodlarni aniqlashda ishlatiladi.

Gaz xromatografiyasi yordamida spirtli ichimliklarni miqdoriy tahlil qilish usuli quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- konsentratsiyani aniqlashning keng diapazoniga ega;
- tez oʻlchashni taʼminlash;
- bir vaqtning oʻzida bir nechta koʻrsatkichlardan foydalanishda koʻrsatkichni tanlab aniqlash imkoniyatini taʼminlash;
- yuqori sezuvchanlikka ega. [3]

Vino tarkibidagi spirtlarning hajmiy ulushi GOST muvofiq bir xil boʻlsa soxtalashtirilmagan mahsulot hisoblanadi. Oq vinoning 3 xil turidan naʼmuna olib, gaz xromatografiya yordamida tarkibidagi spirti tekshirildi.

Tekshiruv jarayonida xromatografik choʻqqi maydonining taʼsir qilish vaqtida eritmalarning termostatlash haroratiga bogʻliqligi ($\tau = 10$ minut) [4]

Spirtlar	Termostat harorati, T, °S	Tepalik maydoni, S
Etanol	80	91.548
	90	183.147
	100	291.312
1-propanol	80	406.135
	90	687.658
	100	701.535
2-butanol	80	237.356
	90	456.164
	100	558.475

Tekshiruv natijalari shuni koʻrsatadiki: [5]

Vino nomlari	Etil asetat %	M etanol %	2-Propanol %	E tanol %	2b utanol %	1-propanol %	Izo amilol %
Bella Lilia (oq vino)	-	0.009	0.059	9.501	0.009	0.05	0.37

Тох ир и Зухра (oq vino)	-	0.	0.0	9	0.0	0.0	0.0
		007	83	9.781	15	46	67
Bagi zagan Select (oq vino)	0.0	-	0.0	9	0.0	0.0	0.2
	15		56	9.635	13	62	19

Natijaga ko'ra uch turdagi oq vino tarkibidagi spirtlar miqdori solishtirildi. Bunga ko'ra etanol spirtining yuqori ko'rsatkichi Toхир и Зухра 99.781%, eng past ko'rsatkichi esa Bella Lilia 99.501 % ligi aniqlandi. Vino mahsuloti tarkibida boshqa spirtlar bo'lishi tavsiya qilinmaydi. Chunki, toksik xususiyatga ega bo'lganligi uchun inson organizmi uchun salbiy oqibatlariga olib keladi. Me'yordan oshgan holda iste'mol qilishlik yurak huruji, zaxarlanish hatto o'lim holatiga ham olib keladi.

Xulosa qilganda, vino tarkibidagi spirtlarni aniqlash bo'yich olib borilgan ishlar jarayonida xromatografik tahlil usuli tanlagani oqlandi. Amalga oshirilgan ishlar jarayonida vinolar tarkibidagi spirtlar miqdoriga qarab vinolarning soxtalashtirilmaganligi isbotlandi.

BIBLIOGRAFIYA

1. A.Umarov. Oziq – ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta'minlashning dolzarbligi va geni modifikatsiyalangan organizm (GMO) mahsulotlarini cheklashning ahamiyati. Academic research in education sciences Vol. 2, Issue 1, 2021, 868-878 b.
2. N.Sh.Abdullayev, J.R.Xo'shvaqtoev, X.Sa'dullaev, I.U.Xaydarov. Pivo, vino mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. Buxoro – 2019.
3. Малышева Ю.Б., Фёдоров А.Ю., Старостина Т.И. Идентификация органических веществ. / Электронное учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет. – 2010
4. Витенберг А.Г., Иоффе Б.В. Газовая экстракция в хроматографическом анализе: Парофазный анализ и родственные методы.— Л. Химия, - 1982.
5. ГОСТ 32030-2013